

TASVIRIY SAN’ATNING FANLARARO AHAMIYATI

¹Rajabova Laylo O‘tkir qizi, ²Umarova Ozoda Bozor qizi, ³Shoimqulova Marjona
Hamidulla qizi

¹San’atshunoslik fakulteti “Tasviriy san’at va dizayn” kafedrası o‘qituvchisi

^{2,3}Dizayn:Libos va gazlamalar yo‘nalishi 1 – bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17403371>

Annotasiya. Mazkur maqolada tasviriy san’atning turli fanlar bilan o‘zaro aloqasi va bu aloqaning ilmiy-amaliy ahamiyati yoritilgan. Xususan, san’atning pedagogika, psixologiya, tarix, madaniyatshunoslik, arxitektura, adabiyot, texnologiya kabi fanlar bilan integratsiyasi tahlil qilinadi. Tasviriy san’at nafaqat estetik tarbiyaning vositasi sifatida, balki shaxs kamolotida, ijodiy tafakkurni shakllantirishda va o‘quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida ko‘rib chiqiladi. Ishda zamonaviy ta’lim tizimida fanlararo yondashuvning dolzarbligi va tasviriy san’at orqali bu yondashuvni samarali amalga oshirish imkoniyatlari ko‘rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari, tasviriy san’atning fanlararo platformada innovatsion yondashuvlarni shakllantirishdagi o‘rni va imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so‘z: tasviriy san’at, tarixiy, ibtidoiy jamoa, ilk sinfiy jamiyat, aqliy mehnat, ong, tafakkur, tasavvur, erkinlik, yangi g‘oyalar, zamonaviy ta’limda.

Аннотация. В данной статье рассматривается взаимосвязь изобразительного искусства с различными дисциплинами и её научное и практическое значение. В частности, анализируется интеграция искусства с такими дисциплинами, как педагогика, психология, история, культурология, архитектура, литература, технология. Изобразительное искусство рассматривается не только как средство эстетического воспитания, но и как важный фактор развития личности, формирования творческого мышления и повышения эффективности образовательного процесса. В работе показана актуальность междисциплинарного подхода в современной системе образования и возможности его эффективной реализации посредством изобразительного искусства. Результаты исследования раскрывают роль и возможности изобразительного искусства в формировании инновационных подходов на междисциплинарной платформе.

Ключевые слова: изобразительное искусство, исторический, первобытная община, раннеклассовое общество, интеллектуальный труд, сознание, мышление, воображение, свобода, новые идеи, в современном образовании.

Abstract. This article discusses the relationship of fine arts with various disciplines and the scientific and practical significance of this relationship. In particular, the integration of art with such disciplines as pedagogy, psychology, history, cultural studies, architecture, literature, technology is analyzed. Fine arts are considered not only as a means of aesthetic education, but also as an important factor in personal development, the formation of creative thinking, and increasing the effectiveness of the educational process. The work shows the relevance of an interdisciplinary approach in the modern education system and the possibilities of effectively implementing this approach through fine arts. The results of the study reveal the role and possibilities of fine arts in the formation of innovative approaches on an interdisciplinary platform.

***Keywords:** fine arts, historical, primitive community, early class society, intellectual labor, consciousness, thinking, imagination, freedom, new ideas, in modern education.*

Bugungi kunda ta'lim tizimida fanlararo yondashuvning dolzarbligi tobora ortib bormoqda. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish, dunyoqarashini kengaytirish va turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni anglash imkoniyatlari yaratiladi. Xususan, tasviriy san'at fani boshqa ko'plab fanlar bilan uzviy aloqador bo'lib, ularning samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada tasviriy san'atning pedagogika, psixologiya, tarix, adabiyot, texnologiya va boshqa fanlar bilan o'zaro aloqasi tahlil qilinadi.

Tasviriy san'at bolalarda estetik didni shakllantirishda, tasavvur va ijodiy tafakkurni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Pedagogik nuqtai nazardan qaralganda, bu fan o'quvchilarning individualligini yoritib beruvchi vosita hisoblanadi. Rang, shakl, kompozitsiya kabi tushunchalarni o'rganish orqali o'quvchilar tanqidiy fikrlash, mushohada yuritish va o'z g'oyasini ifodalash ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Psixologiya fanida tasviriy san'atdan shaxsning ruhiy holatini aniqlash, emotsional rivojlanishini kuzatish vositasi sifatida keng foydalaniladi. Art-terapiya usullari orqali insonlar o'z ichki kechinmalarini ifoda etishadi. Tasviriy faoliyat orqali bolalarning psixologik holatini baholash ham mumkin.

Tarix fanida tasviriy san'at muhim manba sifatida xizmat qiladi. Rassomchilik asarlari orqali o'tmishdagi davrlarning turmush tarzi, urf-odatlarini, siyosiy voqealari va tarixiy shaxslari aks ettirilgan. Masalan, qadimiy devoriy rasmlar, miniatyuralar yoki tarixiy portretlar orqali muhim ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin.

Adabiyot va san'at bir-birini boyitadi. Tasviriy san'at asarlari ko'pincha adabiy obrazlarga asoslanadi, aksincha, ko'plab adabiy asarlar rassomlarga ilhom manbai bo'ladi. Adabiyot darolarida tasviriy san'atdan foydalanish obrazlarni vizual tarzda tasavvur qilishni osonlashtiradi.

Zamonaviy texnologiyalar tasviriy san'atning rivojlanishiga katta turtki bermoqda. Raqamli grafika, 3D dizayn, animatsiya va boshqa ko'rinishlar orqali san'at yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Shuningdek, tasviriy san'at orqali texnikaviy fanlarga oid loyihalarni vizual ko'rinishda ifodalash mumkin, bu esa fanlararo integratsiyani yanada kuchaytiradi.

Insoniyatning asrlar davomida shakllangan badiiy ijodiy namunalari yaratilishiga asos bu tasviriy san'at hisoblanadi. Tasviriy san'at ong va tafakkurning eng ko'hna mahsuli bo'lib insoniyat uzoq yillik tarixiy voqelik va tabiatga nisbatan o'z munosabatini sodda shakllarda bildirishga intilishgan. Shu alfozda tasviriy san'atning dastlabki ilk sodda namunalari yuzaga kela boshlagan. Ilk tasviriy san'atdan foydalanish ibtidoiy jamoa davridan boshlangan, keyin yer yuzasida ilk sinfiy jamiyatning shakllanishi va undan keyingi davrning ijtimoiy - madaniy va tarixiy - tadrijiy jarayonlari pirovardida takomillashadi. Eng uzoq davom etgan tarixiy bosqich ibtidoiy jamoa davri bo'lib, odamlarning ilk hayoti, dastlabki tushunchalari shakllana boshlagan va bu jarayonga o'z munosabatlarini bildira boshlagan davrdir. Mazkur bosqich yer yuzining qariyb, barcha joylarida bosib o'tilgan. Bu davrda odamlarning dastlabki tasavvuri, badiiy - estetik his tuyg'ulari shakllana boshlagan. Ular o'z hayot tarzlarini ifodalash uchun devorga sur'atlar chizishgan va dekorativ uslubdagi shartli xarakterli haykaltaroshlik namunalari yasashgan. Sinfiy jamiyat shakllanishi bilan esa ijtimoiy taraqqiyotda katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. Aqliy mehnat jismoniy mehnatdan alohida bo'lib ajralib chiqa boshladi

. Bu esa fan va san'at rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Fanlarning rivojlanishi va tushunarli bo'lishi uchun ham tasviriy san'at kerak. Masalan tasviriy san'at tarix fanida muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Miniaturalar, freskalar, portretlar orqali o'tgan davr voqealari va shaxslari bizgacha yetib keldi. Adabiyotdagi qahramon va sahnalarni illyustratsiya qilish ham tasviriy san'at yordamisiz amalga oshmaydi. Madaniyatshunoslikda esa xalq urf-odatları, kiyim-kechakları, milliy bezakları va me'moriy yodgorlikları tasviriy san'at asarlarida aks ettiriladi. Faqatgina gumanitar fanlar uchun emas, balki tabiiy fanlar, texnik va amaliy fanlar, pedagogika va psixologiya bilan ham bog'liq. Tabiiy fanlar qatoridan biologiyani misol qilib oladigan bo'lsak, unda o'simlik va hayvonot dunyosining ilmiy rasmlari va illyustratsiyalari tayyorlanadi. Geografiyada esa landshaft va tabiiy zonalarni chizish, xaritalarni bezashda tasviriy san'at uslublari qo'llanadi. Shuningdek, pedagogika bo'yicha ham asosiy ro'l o'ynaydigan fan tasviriy san'at chunki pedagogika sohasida o'quvchilarning estetik tarbiyasini rivojlantirish, ijodkorlikni kuchaytirish uchun qo'llaniladi.

Tasviriy san'at zamonaviy ta'limda juda zarur fan hisoblanadi. U orqali turli xil fanlarni rasmlar va grafik tasvirlar yordamida chuqurroq o'rganish mumkin. San'at bilan shug'ullanish insonning ichki dunyosini ochib berib, hayotga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshiradi hamda estetik did, tafakkur va ijodkorlikni rivojlantiradi. Xullas san'at sohasida ijod qiladiganlar qancha ko'paysa, shuncha erkinlik va yangi g'oyalarni targ'ib qilish ko'nikmasi ham kuchayadi. Jamiyatda ijodkorlik muhiti yanada rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirsoatova, L. (2023, December). PEDAGOGIK TA'LIM INNOVATSION KLASTERI HAMKORLIGI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: "Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions"* (Vol. 1, No. 01).
2. Мирсоатова, Л. Ў. (2023). Интеграция Средств Компьютерной Графики В Образовательные Стандарты И Курсы Развития Навыков Самостоятельного Обучения. *Diversity Research: Journal of Analysis and Trends*, 1(8), 72-76.
3. Султанов ХЭ, Бойназарова НХ, Бердиев ДА, Мирсоатова ЛЎ, Маматкаримова МТ. Кластер ҳамкорлигида ижодий фаолиятни ташкил этишининг ўқувчилар маънавий-ахлоқий тарбиясидаги аҳамияти. Yangi o'zbekistonda pedagogik ta'lim innovatsion klasterini rivojlantirish istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari/may. 2022 May 20:613-20.
4. Mirsoatova, L. (2022). USE OF INNOVATIVE METHODS IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 3(01), 45-49.
5. Султанов, Х. Э., & Мирсоатова, Л. У. (2021). МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. *Academic research in educational sciences*, 2(5), 1240-1247.
6. Baymetov, B. B., & Misoatova, L. (2021). DEVELOPMENT OF CREATIVITY AND IMAGINATION OF SCHOOLCHILDREN IN FINE ARTS CLASSES. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES*, 2(05), 55-61.
7. Baymetov, L. M. B. B. (2020). Theory and methods of depicting the human body in higher pedagogical education. 2020/11" Science and Education. *Scientific Journal*, 1(8), 467-475.

8. Baymetov, B., & Sharipjonov, M. (2021). OLIY PEDAGOGIK TA'LIMDA TALABALARGA INSON QIYOFASINI AMALIY TASVIRLASH JARAYONIDA IJODIY KOMPYETYENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(3), 1066-1070.
9. TASVIRIY SAN'AT TARIXI (Qadimgi dunyo san'ati) . D. Pulatov
10. TASVIRIY SAN'AT TARIXI(PORTRET, MANZARA, NATYURMORT, ANIMALISTIK, BATAL JANRLARI) O. N. Shomurodov .
11. TASVIRIY SAN'AT FANINING KELAJAK AVLOD HAYOTIDA TUTGAN O'RNI . Mamitaliev Ahmadjon G'aniyevich